

Organigramme de la Bibliothèque royale de 1836

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque royale de 1836.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Almanach royal et national pour l'an M DCCC XXXVI, Présenté à Sa Majesté et aux princes et princesses de la famille royale. Paris : Chez A. Guyot et Scribe, 1836, p. 899-900.

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/sc_038718162_1836/page/901/mode/1up>.

Organigramme

Fonction en 1836	Titulaire	Forme normalisée
Directeur, Président quinquennal du Conservatoire	M. Letronne	Antoine-Jean Letronne (1787-1848)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Magnin (Charles)	Charles Magnin (1793-1862)
Conservateur adjoint des livres imprimés	M. Ballin	Alexandre Nicolas Victor Ballin (1783-....)
Conservateur-administrateur des manuscrits, chartes et diplômes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des manuscrits, chartes et diplômes	M. Champollion-Figeac	Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867)
Conservateur-administrateur des manuscrits, chartes et diplômes	M. Hase	Charles-Benoît Hase (1780-1864)
Conservateur adjoint des manuscrits, chartes et diplômes	M. Reinaud	Joseph Toussaint Reinaud (1795-1867)
Conservateur adjoint des manuscrits, chartes et diplômes	M. Guérard	Benjamin Guérard (1797-1854)
Conservateur adjoint des manuscrits, chartes et diplômes	M. Fauriel	Claude Fauriel (1722-1844)
Conservateur-administrateur des médailles antiques	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)
Conservateur-administrateur des médailles antiques	M. Letronne	Antoine-Jean Letronne (1787-1848)
Conservateur adjoint des médailles antiques	M. Mionnet	Théodore-Edme Mionnet (1770-1842)
Conservateur adjoint des médailles antiques	M. Lenormand (Ch.)	Charles Lenormant (1802- 1859)
Conservateur-administrateur des estampes, cartes géographiques et plans	M. Thévenin	Charles Thévenin (1764-1838)
Conservateur-administrateur des estampes, cartes géographiques et plans	M. Jomard	Edme-François Jomard (1777-1862)

Conservateur adjoint des estampes, cartes géographiques et plans	M. Duchesne aîné	Jean Duchesne dit « Duchesne Aîné » (1779-1855)
Directeur, Président du Conservatoire	M. Letronne	Antoine-Jean Letronne (1787-1848)
Vice-président du Conservatoire	M. Jomard	Edme-François Jomard (1777-1862)
Secrétaire du Conservatoire	M. Champollion-Figeac	Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867)
Trésorier, chargé de la comptabilité	M. Duchesne aîné	Jean Duchesne dit « Duchesne Aîné » (1779-1855)
Architecte de la bibliothèque	M. Visconti	Louis Visconti (1791-1853)
Médecin de la bibliothèque	M. le Docteur Laugier	Stanislas Laugier (1799-1872)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Jean-Jacques Debure (1765-1853)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Marie-Jacques Debure (1767-1847)
Administrateur de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur d'arabe littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur d'arabe vulgaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Caussin de Perceval fils	Armand Pierre Caussin de Perceval (1795-1871)

Professeur de persan de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Quatremère	Étienne Marc Quatremère (1782-1857)
Professeur de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Chevalier Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)
Professeur d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Le Vaillant de Florival	Paul-Émile Le Vaillant de Florival (1799-1862)
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Hase	Charles-Benoît Hase (1780-1864)
Professeur d'hindoustani de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Garcin de Tassy	Joseph Héliodore Garcin de Tassy (1794-1878)
Professeur, Cours d'antiquités	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)

Transcription

« Bibliothèque royale,
Rue Richelieu.

M. Letronne [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Directeur, Président quinquennal du Conservatoire.*

Conservateurs-Administrateurs.
Département des Livres imprimés.

M. Van-Praet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

M. Magnin (Charles), à la Bibliothèque.

M. Ballin, *Conservateur adjoint*, à la Bibliothèque.

Département des Manuscrits, Chartes et Diplômes.

M. le B^{on} Silvestre-de-Sacy, (C[ommandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur]), Pair, *Conserv.*, r. Hautefeuille, n. 9.

M. Champollion-Figeac [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

M. Hase [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

M. Reinaud, *Conservateur adjoint*, rue de La Rochefoucauld.

M. Guérard [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *idem*, à la Bibliothèque.

M. Fauriel [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *idem*, rue des Saints-Pères.

Département des Médailles et Antiques.

M. Raoul-Rochette [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

M. Letronne [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

M. Mionnet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Conservateur adjoint*, à la Bibliothèque.

M. Lenormand (Ch.), *idem*, à la Bibliothèque.

Département des Estampes, Cartes géographiques et Plans.

M. Thévenin [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

M. Jomard [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

M. Duchesne aîné, *Conservateur adjoint*, à la Bibliothèque.

Administration.

M. Letronne [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Directeur, Président du Conservatoire*.

M. Jomard [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Vice-Président*.

M. Champollion-Figeac [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Secrétaire*.

Comptabilité.

M. Duchesne aîné, *Conserv. adj., Trésorier, chargé de la comptabilité*.

Architecte de la Bibliothèque.

M. Visconti [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], rue Neuve-Saint-Augustin.

Médecin de la Bibliothèque.

M. le Docteur Laugier, rue Neuve-des-Petits-Champs, n. 61.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. De Bure frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 3 heures, et pour les curieux, les mardis et vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 16 octobre.

École royale et spéciale

Des langues orientales vivantes, établie près la Bibliothèque royale.

L'école spéciale des langues orientales vivantes, créée par un *Décret du 13 germinal*, an 3 (2 avril 1795), ne se composa d'abord que de trois chaires destinées à l'enseignement : 1° de l'Arabe littéral et vulgaire ; 2° du Persan et du Malai ; 3° du Turc et du Tartare de Crimée. Bientôt l'enseignement de l'Arabe vulgaire fut séparé de celui de l'Arabe littéral. D'autres chaires, réclamées par les besoins de la littérature ou des relations politiques et commerciales, furent successivement ajoutées à celles qui existaient déjà, et augmentèrent l'utilité et la réputation de cette Ecole, où, de toutes les parties de l'Europe, viennent se perfectionner dans la connaissance des langues qu'on y enseigne, les personnes qui se destinent à exercer les fonctions de professeurs en ce genre, dans les plus célèbres universités étrangères.

Arabe littéral.

M. le B^{on} Silvestre de Sacy [Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], Pair, *Administ. de l'Ecole, et Profess.*

Les mardis et samedis, à 10 heures du matin.

Arabe vulgaire.

M. Caussin de Perceval, *Professeur.*

Les lundis, mercredis et vendredis, à midi.

Persan.

M. Quatremère [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les lundis, mercredis et vendredis, à 7 heures du soir.

Turc.

M. le Chev. Jaubert [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les mardis, jeudis et samedis, à midi et demi.

Arménien.

M. Le Vaillant de Florival, *Professeur.*

Les lundis, mercredis et vendredis, à 8 heures du soir.

Grec moderne.

M. Hase [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les mardis, jeudis et samedis, à 3 heures.

Hindoustani.

M. Garcin de Tassy, professeur.

Les lundis, mercredis et vendredis, à 10 heures du matin.

*Cours d'Antiquités,
A la Bibliothèque du Roi.*

M. Raoul-Rochette [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*. »

Reproduction

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque royale de 1836 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-royale-1836>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>